

UNIVERSITÄT
HOHENHEIM

AGRI-FOOD-HEALTH

**Leading the transformation
of food systems**

Impressum

Agri-Food-Health
Leading the transformation of food systems

Veröffentlicht: April 2026, Version 1.0-4-2026

Herausgeber

Initiativkreis des Agri-Food-Health Hubs

Universität Hohenheim
Schloss Hohenheim 1
70599 Stuttgart

Kontakt:

Dr. Evelyn Reinmuth, Evelyn_Reinmuth@uni-hohenheim.de

Webseite <https://foodsystmsresearch-hub.uni-hohenheim.de/>

DOI: [10.5281/zenodo.19696369](https://doi.org/10.5281/zenodo.19696369).

Lizenzhinweis: Diese Publikation wird unter der Lizenz Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International (CC BY-SA 4.0) veröffentlicht. Den vollständigen Lizenztext finden Sie unter <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.de>.

ZUSAMMENFASSUNG

Der Agri-Food-Health Hub bündelt exzellente Forschung, Transfer, Stakeholder-Integration und Infrastruktur, um die Transformation von Agrar- und Ernährungssystemen konsequent gesundheitsorientiert zu gestalten. Dabei wird „Health“ als verbundenes Gefüge aus individueller, sozialer, ökologischer und systemischer Gesundheit verstanden. Es steht für die strukturelle Gesundung des gesamten Systems. Als Innovations- und Vernetzungsplattform entwickelt der Hub entlang der gesamten Wertschöpfungskette – vom Genotyp bis zur globalen Governance – integrierte Lösungen. Er verbindet die Konzepte „One Health“ und „Planetary Health“ zu einem Nukleus, der die verschiedenen Gesundungspfade der Teilsysteme zu einem übergeordneten, resilienten Agrar- und Ernährungssystem zusammenführt. Das Konzept übersetzt Evidenz in wirksame Transformationsaktivitäten. Somit wird der Agri-Food-Health Hub zum Treiber einer systemischen und gerechten Neugestaltung von Agrar- und Ernährungssystemen.

HINTERGRUND

Die Agrar- und Ernährungssysteme weltweit sind mit tiefgreifenden Herausforderungen konfrontiert. Sie müssen ausreichend gesunde Lebensmittel und Rohstoffe bereitstellen und gleichzeitig die globale Ernährungssicherheit gewährleisten, Einkommen sichern und Umwelt sowie Klima schützen. Diese hochkomplexen und global vernetzten Systeme werden durch Klimawandel, Biodiversitätsverlust, Ressourcenknappheit sowie soziale und wirtschaftliche Ungleichheiten erheblich belastet. Ein umfassendes systemisches Verständnis, das die Boden-, Pflanzen-, Tier-, Nahrungsmittel- und Ernährungssysteme sowie die Gesundheitsmanagementsysteme verbindet, fehlt bislang weitgehend. Im Folgenden werden diese Systeme unter dem Begriff „Agrar- und Ernährungssysteme“ zusammengefasst. Doch genau in dieser integrativen Perspektive liegt ein entscheidender Ansatzpunkt, um die Transformation zu nachhaltigen Agrar- und Ernährungssystemen grundlegend neu anzugehen. Eine ausreichende und gesicherte Versorgung der Weltbevölkerung mit qualitativ hochwertigen Lebensmitteln kann an vielen Orten nur bedingt gewährleistet werden¹. Unter dem Gesichtspunkt der Versorgungssicherheit im Krisenfall verschärfte sich diese Aussage sogar noch. Eine Transformation dieser Systeme ist daher nicht nur notwendig, sondern auch dringend erforderlich. Der notwendige Veränderungsraum liegt zwischen den gegenwärtigen, meist sektoralen Strukturen und einem vernetzten, lernfähigen Gesamtsystem.

Der Agri-Food-Health Hub adressiert diese Herausforderung. Er trägt damit zu der Initiative des Wissenschaftsrats „Perspektiven der Agrar-, Lebensmittel- und Ernährungswissenschaften“ bei. Dieser empfiehlt, bestehende wissenschaftliche Kompetenzen zu bündeln und deutschlandweit strategische „Food System Research Hubs“ zur Stärkung der Ernährungssicherung und Resilienz von Agrar- und Ernährungssystemen zu etablieren. Diese Hubs sind so zu gestalten, dass sie den Akteuren *„im Feld ihrer Mitverantwortung für die dringend notwendige Transformation der Agrar- und Ernährungssysteme sowohl auf nationaler und europäischer Ebene als auch weltweit gerecht werden können“*². Das bedeutet, dass diese Hubs keinen reinen Forschungsfokus haben dürfen, sondern einen integrativen Ansatz verfolgen und den Austausch sowie einen Co-Creation-Ansatz mit den verschiedenen Akteuren eines Agri-Food Systems suchen sollen. Der Agri-Food-Health Hub verfolgt deshalb das Ziel, Lösungen für nachhaltige und wirkungsvolle Innovationen zu entwickeln – integrativ, innovativ und international ausgerichtet.

Der Begriff „Health“ wird im Agri-Food-Health Hub weit über die individuelle menschliche Gesundheit hinaus verstanden. Er beschreibt ein verbundenes Gefüge aus individueller, sozialer, ökologischer und systemischer Gesundheit. Damit steht er für die strukturelle Gesundung des gesamten Agrar- und Ernährungssystems. Der Agri-Food-Health Hub untersucht Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge von der molekularen bis zur gesellschaftlichen Ebene und entwickelt daraus systemische Lösungsansätze für eine resiliente und gesunde Zukunft, die auch Krisenbewältigung und Vorsorge einschließt. Im Sinne von „One Health“^{3,4} und „Planetary Health“⁵ wird Gesundheit dabei als integrales Netzwerk betrachtet, das die Gesundheit von Menschen, Tieren, Pflanzen und Boden mit der Belastbarkeit von Ökosystemen innerhalb planetarer Grenzen verbindet. Werden diese Grenzen – etwa bei Klima, Biodiversität oder biogeochemischen Kreisläufen – überschritten, geraten die Grundlagen menschlicher Gesundheit weltweit in Gefahr. „Planetary Health“ bildet deshalb die wissenschaftliche und normative Grundlage des Agri-Food-Health-Ansatzes, der auf die Stärkung von Gesundheit und Resilienz in allen Dimensionen des Agrar- und Ernährungssystems abzielt – als Voraussetzung für globale Gesundheitssicherheit.

¹ Stehl, Jonas; Vonderschmidt, Alexander; Vollmer, Sebastian; Alexander, Peter; Jaacks, Lindsay M. (2025): Gap between national food production and food-based dietary guidance highlights lack of national self-sufficiency. In: *Nature food* 6 (6), S. 571–576. DOI: 10.1038/s43016-025-01173-4.

² Wissenschaftsrat (2024): Perspektiven der Agrar-, Lebensmittel- und Ernährungswissenschaften; Köln. <https://doi.org/10.57674/txy-7n56>

³ One Health Commission (2020): Definitions of One Health. https://www.onehealthcommission.org/en/why_one_health/what_is_one_health/ (letzter Zugriff 22/04/2026)

⁴ Mader, Anneluise; Riede, Oliver; Pabel, Ulrike; Dietrich, Jessica; Sommerkorn, Katharina; Pieper, Robert (2023): Das One-Health-Konzept im Kontext globaler Warenketten, Krisen und der Sicherheit von Lebens- und Futtermitteln. In: Bundesgesundheitsblatt, Gesundheitsforschung, Gesundheitsschutz 66 (6), S. 644–651. DOI: 10.1007/s00103-023-03714-3.

⁵ Whitmee, Sarah; Haines, Andy; Beyrer, Chris; Boltz, Frederick; Capon, Anthony G.; Souza Dias, Braulio Ferreira de et al. (2015): Safeguarding human health in the Anthropocene epoch: report of The Rockefeller Foundation-Lancet Commission on planetary health. In: *Lancet* (London, England) 386 (10007), S. 1973–2028. DOI: 10.1016/S0140-6736(15)60901-1.

ZIELE UND MISSION

Der Hub bündelt und integriert Experten sowie Aktivitäten rund um Agrar- und Ernährungssysteme und entwickelt diese strategisch weiter. Er hat den Auftrag, Wissen zu sammeln, zu strukturieren, zu erweitern und durch geeignete Transferformate nach außen zu kommunizieren – in Richtung Wissenschaft, Wirtschaft, Politik und Gesellschaft. Dabei versteht sich der Agri-Food-Health Hub auch als „Early Detector“ für neue Themen, Trends und Bedarfe. Aufgrund der gelebten Integration von Stakeholdern und der Interaktion mit Akteuren weltweit, ist er in der Lage, diese frühzeitig zu erkennen. Im Zentrum steht die Erkenntnis, dass nachhaltige Innovationen nur durch integrierte Ansätze entstehen können, welche den Brückenschlag zwischen Forschung, Anwendung und Politik sowie die aktive Einbindung aller relevanten Stakeholder vorsehen.

Die Forschungs- und Transferformate des Agri-Food-Health Hubs sind darauf ausgerichtet, um

- eine Plattform für inter- und transdisziplinäre Kooperationen und die Entwicklung von Projektinitiativen zu sein,
- Innovation auf allen Ebenen voranzutreiben,
- digitale, datengetriebene Modellierungs- und Evaluationsmethoden zur Systemanalyse einzusetzen und
- Wissensaustausch von lokaler bis internationaler Ebene mit strategischen Partnerinstitutionen voranzutreiben.

Der Agri-Food-Health Hub schafft damit ein wissenschaftliches und organisatorisches Umfeld, das den gemeinsamen Erkenntnisaufbau, das Erproben neuer Methoden sowie den transformationsorientierten, wechselseitigen und interaktiven Transfer von Forschungsergebnissen in reale Kontexte ermöglicht. Das übergeordnete Ziel besteht in der Entwicklung integrativer und innovativer Forschungsstrukturen in einem global vernetzten und abhängigen Umfeld. Diese sollen zur Evidenzbildung, Wissensmobilisierung und gesellschaftlichen Wirkung wissenschaftlicher Erkenntnisse beitragen. Damit positioniert sich der Hub als Treiber einer transformativen Forschung, die das Agrar- und Ernährungssystem als Ganzes – von der molekularen Ebene bis zur globalen Governance – in den Blick nimmt.

RESILIENZ FÜR KRISEN

Im Kontext der Versorgungssicherung im Krisenfall gewinnt das Gesundheitsverständnis des Agri-Food-Health Hubs noch weiter an Bedeutung. „One Health“ und „Planetary Health“ bilden die strukturelle Grundlage für Sicherheit und Stabilität. Ein widerstandsfähiges, agrifood-health-orientiertes System, das die Gesundheit von Menschen, Tieren, Pflanzen, Boden und Ökosystemen integriert und dessen Management explizit einbezieht, stärkt die Resilienz von Gesellschaften – auch unter Krisen- und Konfliktbedingungen. Governance-, Technologie- und Ernährungsstrategien, die Gesundheit systemisch verankern, schaffen nachhaltige Wertschöpfungsnetze und sind zugleich der Schlüssel zur Aufrechterhaltung einer gerechten, resilienten und krisenfesten Versorgung im Sinne nationaler und globaler Gesundheitssouveränität.

Auf dieser Grundlage versteht der Agri-Food-Health Hub den Begriff „Health“ zugleich als Gesundheitsstrategie für Agrar- und Ernährungssysteme: Ziel ist es, degradierte ökologische, soziale und ökonomische Strukturen schrittweise in stabile, lern- und anpassungsfähige Systeme zu überführen, die innerhalb planetarer Grenzen operieren, Krisen abpuffern und langfristig gesunde Ernährungsumgebungen bereitstellen. „Gesundheit“ bedeutet in diesem Kontext nicht die Rückkehr zu einem früheren Zustand, sondern die aktive Transformation hin zu nachhaltigen und resilienten Agri-Food-Health-Systemen.

FORSCHUNGSFELDER

Die Aktivitäten des Agri-Food-Health Hubs sind in sechs thematische Forschungsfelder organisiert, die die zentralen Säulen eines Agri-Food Systems repräsentieren. Sie basieren auf den an der Universität Hohenheim etablierten Forschungsbereichen und umfassen alle drei Fakultäten (Agrarwissenschaften, Naturwissenschaften sowie Wirtschafts- und Sozialwissenschaften) hinweg. In der Entstehung der Forschungsschwerpunkte ergaben sie ein natürliches Abbild der für das Agri-Food System relevanten Forschungsbereiche. Im Agri-Food-Health-Hub dienen sie der ganzheitlichen, integrierten Betrachtung und der nachhaltigen Transformation unseres Ernährungssystems.

- **Forschungsfeld: Gesundheitsorientierte Ernährungskonzepte auf Basis einer ressourcenschonenden Lebensmittelproduktion unter Berücksichtigung des Verbraucherverhaltens**
Systembeitrag: Gesundheitsorientierte Transformation der Ernährungssysteme im Sinne der „One Health“ und „Planetary Health“ Prinzipien, mit Fokus auf Alltagswohlbefinden durch gesunde Ernährung und gerechten Zugang dazu in allen Lebensphasen (Well-being/ Lebensverlaufperspektive)
- **Forschungsfeld: Resiliente Agrarsysteme im Spannungsfeld von Produktivität, Nachhaltigkeit, Biodiversität und Ökosystemleistungen**
Systembeitrag: Steigerung der Resilienz, Ressourceneffizienz und Produktivität durch innovative Produktionssysteme und die Integration von Ökosystemleistungen
- **Forschungsfeld: Effiziente Nutzung digitaler Technologien sowie Systemmodellierung, -optimierung und -bewertung zur Transformation im Sinne der „One Health“ und „Planetary Health“ Prinzipien und einer hybriden, gemeinwohlorientierten Intelligenz (Mensch–KI)**
Systembeitrag: Datenbasierte Analyse, Design, Gestaltung, Entwicklung und Bewertung von Systemstrukturen unter Einsatz digitaler Technologien als integrativer Ausgangspunkt für die Transformation von Ernährungssystemen; Technologiegestaltung als Gesundheitsressource sowie Mensch–KI-Kooperation zur Stärkung kollektiver Problemlösungsfähigkeit und zur Transformation gesellschaftlicher Systeme
- **Forschungsfeld: Gesellschaftlicher Wandel, Governance, Transformationsprozesse und das Management globaler Wertschöpfungsnetze sowie von Gesundheits(-)managementsystemen**
Systembeitrag: Gesellschaftliche Entwicklung im Spannungsfeld neuartiger Geschäftsmodelle und veränderter politischer Rahmenvorgaben; vertieftes Verständnis und Begleitung von Transformationsprozessen sowie von Well-being (Wohlbefinden) als gesellschaftliche Ressource
- **Forschungsfeld: Pionierlösungen für Ressourceneffizienz und Kreislaufwirtschaft im Food- und Non-Food-Bereich unter Einbezug nachhaltiger Energiesysteme**
Systembeitrag: Förderung kreislaforientierter Wertschöpfung durch innovative, biointelligente und ressourceneffiziente Nutzung biobasierter Ressourcen und Entwicklung biotechnologischer Verfahren für den Food- und Non-Food Sektor
- **Forschungsfeld: Systementwicklung vom Genotyp zum Phänotyp – von molekularen Mechanismen bis zur Integration in Pflanzen-, Tier- und Lebensmittelsysteme**
Systembeitrag: Verbesserung des grundlegenden Verständnisses von molekularen Prozessen als ein Schlüssel zur Entwicklung von nachhaltigen Food Systemen gemäß Ursache-Wirkungsprinzipien

In jedem Forschungsfeld bündeln breit aufgestellte Forschungsteams ihre Arbeiten, um die Transformation der Agrar- und Ernährungssysteme gemeinsam voranzutreiben. Ein besonderes Merkmal des Agri-Food-Health Hubs ist seine internationale Ausrichtung: Agrar- und Ernährungssysteme werden in Deutschland, Europa und im Globalen Süden untersucht. Dadurch können Forschung und Transfer unter sehr unterschiedlichen Standortbedingungen und

Transformationsanforderungen gestaltet werden – stets mit dem Bewusstsein, dass Agrar- und Ernährungssysteme niemals isoliert oder durch Ländergrenzen begrenzt sind.

Für jedes Forschungsfeld wird konkret beschrieben, welches Problem mit welchem langfristig ausgerichteten Transformationspfad adressiert werden soll. Diese Pfade zielen jeweils auf die (Teil-)Lösung der im Agri-Food-Health Hub definierten Herausforderungen ab. Der Agri-Food-Health Hub dient dabei als Innovationsplattform, die es im Sinne eines transdisziplinären Forschungsansatzes von Anfang an ermöglicht, relevante Stakeholder und Partner einzubeziehen. Die Universität Hohenheim kann bereits auf ein großes Netzwerk von Partnern und Stakeholdern aus verschiedenen Bereichen des Agrar- und Ernährungssystems in verschiedenen Regionen sowie auf nationaler und internationaler Ebene zurückgreifen. Dieses Netzwerk soll im Rahmen des Agri-Food-Health Hubs weiter ausgebaut werden. Mit interessierten Stakeholdern und Partnern soll innerhalb der Forschungsfelder möglichst konkret erarbeitet werden, welche Problematiken mit welchem langfristig ausgerichteten Pfad gelöst werden können. Die Transformationspfade werden anschließend in konkreten Projektinitiativen weiter ausgearbeitet. Dabei werden auch Forschungsstrategien im Sinne eines „Co-Designs“ gemeinsam mit den Stakeholdern erarbeitet. In diesem Prozess können weitere Partner und Stakeholder identifiziert werden, die den Pfad mittragen und insbesondere in Form von Reallaboren in konkrete Aktivitäten eingebunden werden.

INFRASTRUKTUR

Der Hub verfügt über eine leistungsfähige Infrastruktur, zu der spezialisierte Labore, Technika, Transferzentren in den Bereichen Milch, Fleisch und Biotech, das Innovation Greenhouse sowie die Hohenheimer Versuchsstationen gehören (Abbildung 1).

Abbildung 1: Elemente der Forschungsinfrastruktur an der Universität Hohenheim

Dabei kann diese Infrastruktur Folgendes leisten:

- Beitrag der Forschungsinfrastruktur zum Innovationsökosystem
Vernetzung exzellenter Forschung mit modernster Technik – modular und agil
- Transfer Units als Plattformen für Zusammenarbeit und aktivem Wissenstransfer
- 773 ha Versuchsstation Agrarwissenschaften mit Spezialinfrastruktur in den Bereichen Pflanze (Controlled Environment und Open Air), Agroforst, Bioökonomie, Energiesysteme und Tierhaltung
- Systemlösungen in Reallaboren modular umsetzbar: vom Molekül bis zum Markt
- Forschungserfahrung und Netzwerke in Regionen der Tropen und Subtropen, gebündelt durch den Hohenheim-Tropics Hub
- Innovations- und Gründungsunterstützung durch gezielte Förderprogramme
- Zielgerichtete Unterstützung durch spezialisierte Forschungszentren und Fachzentren
- Zugang zu spezialisierten Analyseplattformen, Technika und Versuchsanlagen für tiefes Systemverständnis, von chemischen Grundlagen bis zu gesellschaftlichen Prozessen

Die Infrastrukturelemente im Detail finden Sie auf der

Webseite des Agri-Food-Health Hubs: <https://foodsystemsresearch-hub.uni-hohenheim.de/>

Flexibel und dynamisch integrierbar

Bei der Transformation der Agrar- und Ernährungssysteme werden mehrere Ziele gleichzeitig verfolgt. Dabei wird berücksichtigt, dass Fortschritte in einem Bereich Synergien, aber auch Zielkonflikte mit anderen Bereichen erzeugen können. Ein Beispiel hierfür ist die Zielkonkurrenz zwischen Produktivitätssteigerung und Biodiversitätsschutz. Entscheidend ist es, alle Dimensionen der Nachhaltigkeit gemeinsam und ausgewogen voranzubringen. Hier setzt der modulare, integrative Charakter des Agri-Food-Health Hubs an. Thematische Schwerpunkte lassen sich flexibel kombinieren, sodass der Agri-Food-Health Hub schnell auf neue wissenschaftliche Entwicklungen und externe Einflüsse reagieren kann. Dies stärkt seine Anpassungsfähigkeit und Innovationskraft.

Am Beispiel des Forschungsthemas Proteinresilienz wird deutlich, wie fachliche Expertise über die sechs Forschungsfelder hinweg integriert wird (Abbildung 2). Eine erfolgreiche Projektentwicklung erfolgt in enger Zusammenarbeit mit strategisch wichtigen Partnern aus Wissenschaft, Gesellschaft und Politik. Dadurch sind die Ergebnisse wissenschaftlich fundiert, gesellschaftlich wirksam und politisch anschlussfähig.

Abbildung 2: Systemischer Forschungsansatz am Beispiel des Forschungsthemas Proteinresilienz. Modularer Aufbau und Integrierbarkeit in die Forschungsfelder sowie in Abhängigkeit von Kontext, Fragestellung, zeitlichem Horizont uvm.

PARTNERSCHAFTEN

Der Hohenheimer Agri-Food-Health Hub dient als Nukleus für ein strategisch starkes Partner-Netzwerk.

- Strategische Partnerschaften gestalten aktiv die Entwicklung des Agri-Food-Health Hubs mit und bringen eigene Infrastrukturen sowie Netzwerke ein.
- Entfaltung einer Multiplikatorwirkung innerhalb eines transdisziplinären, umsetzungsorientierten Ökosystems durch die Bündelung von Akteuren aus Wissenschaft, Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft.
- Grundlage bildet ein etabliertes Partner- und Forschungsnetzwerk auf regionaler, nationaler und internationaler Ebene.

Die über Jahre gewachsene und erfolgreiche Zusammenarbeit mit Partnern und Akteuren auf nationaler und internationaler Ebene hat dabei nicht nur zur Stärkung der Forschungsleistungen beigetragen, sondern auch messbare gesellschaftliche Wirkungen erzielt. Hierbei ist es wichtig zu erwähnen, dass die bestehenden Wissensstrukturen sich sowohl auf das nationale als auch auf weltweit existierende Agrar- und Ernährungssysteme erstrecken. Hohenheim versteht sich daher ausdrücklich als einen global agierenden Hub.

Abbildung 3: Hohenheimer Partnerschaften reichen von regional bis international

GOVERNANCE

Der Agri-Food-Health Hub ist eine partizipative Initiative, die durch den Initiativkreis angeleitet und von der Geschäftsstelle Bioökonomie unterstützt wird. Der Initiativkreis trifft sich regelmäßig, um die strategische Ausrichtung des Hubs auf Basis eines bestehenden Konzepts zu diskutieren. Ihm gehören Professor:innen in unterschiedlichen Funktionen, Dekanate und Mitglieder des Rektorats sowie die Geschäftsstelle Bioökonomie und der administrative Support der Forschungsförderung an.

Die Themenverantwortlichen leiten die Weiterentwicklung der Aktivitäten innerhalb der einzelnen Forschungsfelder. Sie werden dabei von Mitgliedern des Agri-Food-Health Hubs unterstützt. Mitglieder des Agri-Food-Health Hubs können sowohl einem als auch mehreren Forschungsfeldern zuarbeiten.

THEMENVERANTWORTLICHE FÜR DIE FORSCHUNGSFELDER

Forschungsfeld	Themenverantwortliche/-r
Systementwicklung vom Genotyp zum Phänotyp – von molekularen Mechanismen bis zur Integration in Pflanzen-, Tier- und Lebensmittelsysteme	Prof. Dr. Karl Schmid
Pionierlösungen für Ressourceneffizienz und Kreislaufwirtschaft im Food- und Non-Food-Bereich unter Einbezug nachhaltiger Energiesysteme	Prof. Dr. Iris Lewandowski/ Prof. Dr. Jochen Weiss
Gesundheitsorientierte Ernährungskonzepte auf Basis einer ressourcenschonenden Lebensmittelproduktion unter Berücksichtigung des Verbraucherverhaltens	Prof. Dr. Stephan Bischoff
Gesellschaftlicher Wandel, Governance, Transformationsprozesse und das Management globaler Wertschöpfungsnetze sowie von Gesundheits(-)managementsystemen	Prof. Dr. Sebastian Hess
Effiziente Nutzung digitaler Technologien sowie Systemmodellierung, -optimierung und -bewertung zur Transformation im Sinne der „One Health“ und „Planetary Health“ Prinzipien und einer hybriden, gemeinwohlorientierten Intelligenz (Mensch-KI)	Prof. Dr. Christian Krupitzer
Resiliente Agrarsysteme im Spannungsfeld von Produktivität, Nachhaltigkeit, Biodiversität und Ökosystemleistungen	Prof. Dr. Regina Birner

INITIATIVKREIS

Leitung: Prof. Dr. Iris Lewandowski, Prof. Dr. Mario Jekle

Mitglieder (in alphabetischer Reihenfolge):

Prof. Dr. Enno Bahrs, Prof. Dr. Stephan C. Bischoff, Prof. Dr. Thomas Dimpfl, Prof. Dr. Jan Frank, Prof. Dr. Julia Fritz-Steuber, Prof. Dr. Henner Gimpel, Prof. Dr. Simon Hamman, Prof. Dr. Benjamin Jung, Prof. Dr. Markus Rodehutschord, Dr. Patrick Thorwarth, Prof. Dr. Ralf Vögele, Prof. Dr. Christine Wieck, Prof. Dr. Christian Zörb

Konzeptionelle Gestaltung:

Dr. Evelyn Reinmuth, Geschäftsstelle Bioökonomie Hohenheim

Administrativer Support:

Marion Dürr, Abteilungsleitung Forschung und Transfer

Unterstützung durch das Rektorat der Universität Hohenheim